

Keinen Datenverlust
mit Deinem USB-Stick von...

Hier eigenes Logo
einsetzen

Drei Kopien der Datei erstellen, auf zwei Speichermedien ablegen, eine Kopie dezentral speichern.

3 - 2 - 1

Backup-Regel

Hier eigenes Logo
einsetzen
